

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN ORIGINAL

INCIDENCIA DE LOS BIOTIPOS FACIALES MEDIANTE EL ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO DE RICKETTS. USO DEL VERT. 2014.

Jennifer Serrano Ortíz⁴. William Ubilla Mazzini⁵. Fátima Mazzini Torres⁶

RESUMEN

Es importante conocer datos estadísticos sobre la incidencia de los biotipos faciales predominantes en la comunidad guayaquileña, en particular en los pacientes de la Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, quienes día a día acuden a la misma para ser atendidos por los futuros especialistas, los cuales necesitan valorar el biotipo facial para así poder elaborar un correcto plan de tratamiento acorde a cada paciente. **Objetivo:** Determinar la incidencia de los biotipos faciales mediante el análisis cefalométrico de Ricketts en una muestra de pacientes de la Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Postgrado de Odontología de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2014- 2015. Para ello se tomaron radiografías cefalométricas de 100 pacientes entre 15 y 50 años, quienes no habían sido sometidos a ningún tipo de tratamiento ortodóntico previo y a los cuales se les realizó el diagnóstico del biotipo facial mediante el Análisis cefalométrico de Ricketts. **Métodos:** Es de tipo experimental, bibliográfico, descriptivo, cuantitativo y cualitativo, debido a que se pretende obtener un registro estadístico del biotipo facial, lo que permitirá conocer la incidencia presente en una determinada comunidad. **Resultados:** El estudio y los datos estadísticos que se obtuvieron permitieron conocer que el biotipo facial predominante entre los pacientes de la clínica de Postgrado de Odontología de la Universidad de Guayaquil fue el Dólicofacial, lo cual ayudará a futuros especialistas en la elaboración de diagnósticos precisos y tratamientos acordes a cada paciente, así como para futuras investigaciones.

Palabras Claves: análisis cefalométrico, análisis de ricketts, biotipo facial, tipos faciales, factores VERT.

Summary

It is important to know statistical data on the incidence of the predominant facial biotypes in the Guayaquil community, particularly in patients of the Clinic of Orthodontics, Graduate School of the Pilot School of Dentistry at the University of Guayaquil, patients who every day go there to be checked by future specialists, whose need is to assess the facial biotype to develop a proper treatment plan according to each patient. Objective: To determine the incidence of facial biotypes through Ricketts cephalometric analysis on a sample of patients of the Clinic of Orthodontics, Graduate School of Dentistry at the University of Guayaquil in the period 2013- 2014. The cephalometric radiographs were taken from 100 patients between 15 and 50 years, who had not been subjected to any previous orthodontic treatment and who underwent the diagnosis of facial biotype through Ricketts cephalometric analysis. Methods: The type is experimental, bibliographical, descriptive, quantitative and qualitative because it seeks to obtain statistical records of facial biotype, which will reveal the incidence present in a determined community. Results: The study and the statistical data obtained allowed to know that the predominant facial biotype among clinic patients graduate of Dentistry at the University of Guayaquil was the dolichofacial, which will help future specialists in making accurate diagnoses and treatments according to each patient as well as for future researches.

Key Words: cephalometric analysis, analysis ricketts, facial biotype, facials types, factors VERT.

⁴ Odontóloga Rural- Ministerio de Salud Pública. Ecuador.

⁵ Especialista en Ortodoncia. Docente Titular. Facultad Piloto de Odontología - Universidad de Guayaquil. Ecuador.

⁶ Odontóloga. Magister en Gerencia en Salud. Docente Titular. Facultad Piloto de Odontología. Univ. Guayaquil.

INTRODUCCIÓN

Durante muchos años se han desarrollado diversos y prácticos estudios para el diagnóstico de los biotipos faciales que presenta cada individuo atendido por el profesional odontológico. El Análisis cefalométrico más implementado y difundido, después del método de Steiner y Jarabak, es el análisis cefalométrico de Ricketts, el cual proporciona resultados en base a factores biológicos, antropológicos y locales. Sin embargo, a pesar de haberse establecido estos factores principales en el estudio del Análisis cefalométrico de Ricketts, se diferenciaron en los individuos otros factores de igual importancia a lo largo de la historia como la raza, edad y sexo del paciente.

El biotipo facial de las personas varía de acuerdo a su edad, sexo y grupos étnicos, y conocer el biotipo facial predominante en diversas poblaciones acorde a los factores anteriormente indicados, debe ser un tema de vital importancia para todo profesional y estudiante de odontología que se relacione con este tema; por ello la importancia de este estudio radica en establecer la incidencia de los biotipos faciales que poseen los individuos de la comunidad guayaquileña en base a su edad y sexo mediante el Análisis Cefalométrico de Ricketts.

El biotipo facial del paciente se evalúa utilizando diferentes métodos; uno de ellos es el diagnóstico radiográfico que proporciona las características del tercio inferior de la cara, dependiendo de los 5 factores de VERT que fueron previamente especificados en el presente trabajo investigativo. Otro método igualmente importante es el examen clínico, donde a través de la apreciación visual de la cara y cráneo y realizando ciertos tipos de medidas se puede clasificar en: mesoprosopo (mesofacial), euriprosopo (braquifacial) o leptoprosopo (dólicofacial), lo que corresponde con caras bien proporcionadas, caras cortas o alargadas respectivamente.

Ricketts en 1964, estableció una clasificación similar pero cuya terminología ha perdurado hasta el día de hoy. Ricketts determinó grupos según patrones faciales verticales y transversales:

a) Mesofacial (Crecimiento en equilibrio)

Dirección de crecimiento normal, la cara tiende a tener proporcionados sus diámetros vertical y transversal, con una relación máximo-mandibular normal.

b) Dólicofacial (Dirección de crecimiento en sentido vertical)

Individuos que poseen una cara larga y estrecha, con un perfil convexo y una mandíbula con tendencia al crecimiento vertical. El tercio facial inferior se encuentra aumentado y la altura facial anterior es mayor que la altura facial posterior. Sus planos maxilar, mandibular y craneal son divergentes. El ángulo de la mandíbula se presenta obtuso. El mentón del individuo es pequeño y retrognático.

c) Braquifacial (Dirección de crecimiento en sentido horizontal).

Individuos que poseen una cara corta y ancha, con un perfil cóncavo y una mandíbula cuadrada que posee una tendencia de crecimiento hacia adelante.

El tercio facial inferior se encuentra disminuido, y la AFA se encuentra disminuida en relación a la AFP. Sus planos maxilar, mandibular y craneal son paralelos o convergentes. Las arcadas dentarias son muy amplias en contraste con los demás biotipos.

A través de los años, la cefalometría ha evolucionado significativamente como herramienta para el diagnóstico y ha sido un gran auxiliar en las clínicas de ortodoncia. Paulatinamente, los avances han permitido el descubrimiento de diversos métodos y técnicas para poder realizar un análisis cefalométrico adecuado y de esta manera obtener un diagnóstico específico de cada paciente analizado. Entre los diferentes análisis cefalométricos existentes en la actualidad, el Análisis cefalométrico de Ricketts ha brindado excelentes resultados al ser utilizado en múltiples estudios e investigaciones realizadas del tema en cuestión.

Según Andreu Puigdollers: “la cefalometría es el punto de partida de otras innovaciones como son la predicción del crecimiento y la evaluación del curso del tratamiento. Sin duda estas son dos de las aportaciones más originales, interesantes y útiles, por que proporciona las herramientas necesarias, para con una buena fiabilidad clínica, la previsión de la evolución del paciente con tratamiento o a largo plazo y la planificación de las consideraciones de anclaje, previsión de extracciones, etc., que antes se hacían de manera menos precisa.” (Puigdollers, 2010)

Figura 1: Imagen lateral de la cara y cráneo donde se indican diversos planos y líneas cefalométricas. Fuente: Gisela Palais, 2011; Confiabilidad de índices utilizados en el análisis del Biotipo facial; Volumen 5, números 9 -10, 2-21.

Conde y Valentín en el 2008 indicaron que los negroides y los europoides mantenían un patrón biotipológico bien parecido desde los 7 años de edad hasta los 11 años, además de esto los europoides presentaron un patrón braqui facial muy definido, en cambio los negroides presentaron leve tendencia al patrón meso facial. (Sandoval, 2011)

En una investigación realizada en niños de 12 a 14 años con el fin de analizar modelos de crecimiento (meso, braqui y dólico facial). Rodríguez Lezcano, y otros (2008), comprobaron que existían coincidencias en el comportamiento del crecimiento mandibular del grupo en estudio respecto al propuesto por Ricketts en los grupos etarios de 12 y 14 años; sin embargo, en el grupo de 13 años las medidas resultaban significativamente diferentes. Esta variabilidad podría resultar, según los autores, de la interacción genético- ambiental que provoca que cada población difiera de los modelos estandarizados. (Palais, 2011)

En el año 2011, Gisela Palais confirmó el estudio realizado por Arriaga en el 2007, el cual consistió en un análisis de la relación de la clase esquelética con la morfología y proporcionalidad del perfil facial a partir del supuesto que, clínicamente, éste sugiere un determinado patrón de crecimiento. Los resultados revelaron que en el 63,2% de los casos la clase esquelética se corresponde con el perfil esperado, mientras que en el 36,8% de los casos no hay tal correspondencia. Estos resultados revelan el error al que puede conducir el análisis clínico no acompañado de un exhaustivo análisis cefalométrico del biotipo facial. (Palais, 2011)

Morales en 2014, realizó una investigación sobre la tendencia de crecimiento facial en niños de edades entre 10 y 16 años donde se concluyó que el factor de crecimiento facial que predominaba más en individuos en la etapa de pubertad- adolescencia era el crecimiento vertical, lo que indicaba una preponderancia al Biotipo Dólicofacial (Cardona, 2014)

Morales en 2014 por medio de una investigación efectuada en 25 pacientes pudo demostrar que el biotipo facial menos predominante en pacientes adolescentes fue el biotipo braquifacial, ya que tan solo un 4% de su muestra estudiada presentaba esta tendencia. (Cardona, 2014)

Bedoya en el 2012 realizó un estudio participaron 196 niños, de los cuales, según la clasificación propuesta por Martin y Saller, todos los de ascendencia Mestiza son de cara alargada. Los niños de ascendencia afro-descendiente presentan en su mayoría un biotipo de cara alargada (98,5%) mientras que solo una muy pequeña proporción presentan una cara corta (1,5%). Para la población Indígena Ticuna (Amazonas) el 76,2% presentan una cara alargada y un 23,8% presentan una cara corta. (Bedoya, A.; Osorio, J. C.; Tamayo, J. A., 2012)

Actualmente se desconoce información sobre la incidencia de los biotipos faciales existentes en Guayaquil, por ende, se debe realizar un estudio de campo que abarque una cantidad suficiente de individuos y de esta manera implementar el análisis cefalométrico ya indicado para obtener el coeficiente de variación vertical (VERT) de cada individuo y conocer su respectivo biotipo facial.

Debido a lo anteriormente planteado, el objetivo de este estudio es obtener datos estadísticos actualizados y determinar la Incidencia de los Biotipos Faciales en una muestra de pacientes atendidos en la Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Postgrado de Odontología de la Universidad de Guayaquil, en el periodo 2014- 2015, tomando en cuenta datos como edad y sexo de los pacientes. Por ello, esta investigación aportará significativamente datos actualizados y reales de los biotipos faciales, siendo información trascendental para futuras investigaciones nacionales e internacionales y para el conocimiento general tanto de estudiantes como profesionales.

Materiales y Métodos

La población de estudio correspondió a un número de 300 pacientes atendidos en la Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Postgrados de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil (República de Ecuador), en el periodo 2014 - 2015, los cuales presentaban anomalías dentofaciales como característica común. La muestra consistió en la selección de 100 pacientes de edades entre 15 y 50 años, guayaquileños, que cumplieran con los criterios de inclusión, que no hayan sido tratados ortodónticamente y que por medio de sus radiografías laterales de cráneo se les realizó el Análisis cefalométrico de Ricketts para determinar su

biotipo facial mediante la obtención del coeficiente de variación vertical (VERT) de cada paciente.

El presente trabajo se basa en una investigación no experimental, ya que el procedimiento consiste en someter a un número determinado de pacientes al Análisis cefalométrico de Ricketts realizado a cada uno de ellos, con la finalidad de obtener resultados analíticos para la determinación de su biotipo facial, paulatinamente este proceso nos llevará a realizar una recopilación generalizada de los resultados de todos los pacientes y de esta manera podremos conocer la incidencia que se presenta en este grupo de pacientes seleccionados.

Análisis de Resultados

Se utilizó el Análisis cefalométrico de Ricketts para determinar el biotipo facial de cada paciente a través de la obtención del VERT de cada uno de ellos. Se analizó una totalidad de 100 radiografías laterales de cráneo de pacientes de la clínica de Ortodoncia de la Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, los cuales se clasificaron acorde al sexo que pertenecen.

Figura #2. A. Radiografía Lateral de Cráneo. B. Análisis Cefalométrico de Ricketts. C. Índice de coeficiente de variación vertical (VERT) Fuente: Dr. William Ubilla Mazzini. Od. Jenniffer Serrano Ortiz. Dra. Fátima Mazzini Torres. 2014

En la figura # podemos observar claramente un ejemplo del procedimiento que se realiza previo a la obtención del VERT. Primero contar con una radiografía lateral de cráneo nítida que nos permita realizar un correcto trazado cefalométrico. Luego se grafican los ángulos de la profundidad facial, eje facial, arco mandibular, plano mandibular y altura facial Inferior, los cuales nos ayudarán a calcular el índice de coeficiente de variación vertical (VERT) y determinar el biotipo facial del paciente, pudiendo ser mesofacial, dólicofacial o braquifacial.

Tabla #1: Incidencia de Biotipos Faciales (Porcentajes)

	Dólicofacial	Mesofacial	Braquifacial	Total
Número de Pacientes	40	39	21	100
Porcentaje %	40%	39%	21%	100%

Fuente: Dr. William Ubilla Mazzini. Od. Jenniffer Serrano Ortíz. Dra. Fátima Mazzini Torres. 2014

Figura #3: Incidencia Total del Biotipo Facial

Fuente: Dr. William Ubilla Mazzini. Od. Jenniffer Serrano Ortíz. Dra. Fátima Mazzini Torres. 2014

Se observa que del total de 100 pacientes (100%) analizados, 40 fueron dólicofaciales (40%), 39 pacientes mesofaciales (39%) y 21 pacientes braquifaciales (21%). Predominando el biotipo dólicofacial por sobre los demás biotipos faciales.

Figura #4: Incidencia de Biotipos Faciales en el Sexo Femenino

Fuente: Dr. William Ubilla Mazzini. Od. Jenniffer Serrano Ortíz. Dra. Fátima Mazzini Torres. 2014

Se observa que, del total de 55 pacientes de sexo femenino, 20 fueron dólicofaciales, 24 pacientes mesofaciales y 11 pacientes braquifaciales. Predominando el biotipo mesofacial por sobre los demás biotipos faciales.

Figura #5: Incidencia de Biotipos Faciales en el Sexo Masculino

Fuente: Dr. William Ubilla Mazzini. Od. Jenniffer Serrano Ortíz. Dra. Fátima Mazzini Torres. 2014

Se observa que, del total de 45 pacientes del sexo masculino, 20 fueron dólícofaciales, 15 pacientes mesofaciales y 10 pacientes braquifaciales. Predominando el biotipo dólícofacial por sobre los demás biotipos faciales.

Figura #6: Incidencia del Biotipo Facial en Jóvenes (15 a 25 años)

Fuente: Dr. William Ubilla Mazzini. Od. Jenniffer Serrano Ortíz. Dra. Fátima Mazzini Torres. 2014

Se observa que, del total de 48 pacientes jóvenes, 21 fueron dólícofaciales, 19 pacientes mesofaciales y 8 pacientes braquifaciales. Predominando el biotipo dólícofacial por sobre los demás biotipos faciales.

Figura #7: Incidencia del Biotipo Facial en los Adultos (25 a 50 años)

Fuente: Dr. William Ubilla Mazzini. Od. Jenniffer Serrano Ortíz. Dra. Fátima Mazzini Torres. 2014

Se observa que, del total de 52 pacientes adultos, 19 fueron dólícofaciales, 20 pacientes mesofaciales y 13 pacientes braquifaciales. Predominando el biotipo mesofacial por sobre los demás biotipos faciales.

Discusión

A lo largo del tiempo los biotipos faciales han sido establecidos por medio de análisis cefalométricos, determinando un gran número de datos que permiten al profesional de la Ortodoncia poder realizar un correcto diagnóstico y plantear así, un efectivo tratamiento, que cumpla con las expectativas del paciente. En el presente estudio se tomó como base las fotografías extra orales de 100 pacientes para determinar su biotipo facial en primera instancia. A partir de allí, se tomaron las radiografías laterales de cráneo para realizar el trazado cefalométrico de Ricketts, y así por medio del Vert, poder determinar el biotipo facial al que correspondía el paciente.

De estos datos se pudo establecer que el gran porcentaje que predominó fue el del biotipo dólícofacial del total de los 100 pacientes estudiados. Además de mostrar la gran mayoría de este grupo, mal oclusiones de clase II, en donde su plan de tratamiento se incluyó las extracciones dentarias para corregir las discrepancias existentes.

Gracias a este estudio se pudo establecer el biotipo facial que predomina en una población determinada, en este caso, la de Guayaquil-Ecuador, y servirá como base para futuras investigaciones ya que no se evidencian otros trabajos similares al antes presentado.

Conclusiones

Se determinó que el biotipo facial que predominó fue el biotipo Dólícofacial, con un total de 40 pacientes entre los 100 analizados, seguido del mesofacial con 39 pacientes y el braquifacial con 21 pacientes.

Se identificó que el biotipo facial con menor predominio fue el biotipo raquifacial con un total de 21 entre los 100 analizados.

El análisis Cefalométrico de Ricketts junto a una correcta obtención del VERT fue de vital importancia en este estudio ya que a través de este análisis se pudo determinar con exactitud las medidas cefalométricas y por ende el biotipo facial de cada individuo.

Se estableció que el biotipo facial que más predominó en el grupo del sexo femenino fue el biotipo Meso facial entre las 55 pacientes analizadas. Así mismo el biotipo facial que más predominó en el grupo del sexo masculino fue el biotipo dólícofacial con un total de 20 pacientes entre los 45 analizados.

Se concluyó que el biotipo facial que más predominó en el grupo de jóvenes fue el biotipo dólícofacial con un total de 20 pacientes entre los 48 analizados. Por otro lado, el biotipo facial que más predominó en el grupo de adultos fue el biotipo mesofacial con un total de 20 pacientes entre los 52 analizados.

Recomendaciones

Recomendar al especialista en ortodoncia realizar un análisis cefalométrico de Ricketts individual a cada paciente que requiera un tratamiento de ortodoncia, ya que se ha demostrado que este análisis asegurará un correcto diagnóstico del individuo y así evitar errores en el plan de tratamiento.

Obtener radiografías cefalométricas nítidas y de buena calidad para poder realizar un correcto cálculo cefalométrico en la misma y poder determinar todos los puntos y planos cefalométricos respectivos, lo que nos llevara a un excelente análisis radiográfico.

Indicar a los especialistas en ortodoncia la especificación de la raza y zona geográfica en la historia clínica del paciente que vayan a intervenir, esta información es trascendental ya que estos factores influyen en la determinación del biotipo facial del individuo analizado.

Incluir en las futuras investigaciones nacionales e internacionales la Incidencia de los Biotipos faciales de sus comunidades con datos estadísticos actualizados, ya que no se encontró este tipo de información en otras investigaciones, lo que dificultó poder comparar los resultados obtenidos en el presente trabajo.

Referencias Bibliograficas

1. Bedoya, A.; Osorio, J. C.; Tamayo, J. A. (2012). Biotipo Morfológico Facial en Tres Grupos Étnicos Colombianos: Una Nueva Clasificación por Medio del Índice Facial. *International Journal of Morphology*, 677-682.
2. Cardona, H. M. (2014). *Uso del VERT en la determinación de la tendencia de crecimiento de los pacientes de 10 a 16 años atendidos en la Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado "Dr. José Apolo Pineda" de la Facultad de Odontología durante el período 2011-2013*. Guayaquil.
3. Chávez. (2010, septiembre). *Interpretacion de Analisis de Ricketts*. Retrieved from Bruxistas: <https://bruxistas.files.wordpress.com/2010/09/interpretacion-ricketts.pdf>
4. Dr. Leonel Betanzo; Dr. Nydia Epelde; Dr. Mario Aguirre. (2013). *Manualde Anatomia Radiografica y Cefalometrica Basica*. Concepcion: Talleres Dirección de Docencia .
5. Lavadenz, D. M. (2010). *Determinacion del biotipo facial predominane en pacientes entre 15 y 30 años de edad atendidos en la clinica de ortodoncia de la Facultad de Odontologia de la Universidad Mayor de San Andrés*. La Paz.
6. León, C. M. (2007, Marzo 16). *SlideShare*. Retrieved from <http://es.slideshare.net/ortokarlos/cefalometria-de-ricketts-lateral>

7. Méndez, L. M. (2009). Estudio comparativo entre mestizas y caucásicos mediante el análisis cefalométrico de Ricketts. *Odontología Sanmarquina*, 66-69.
8. Palais, G. (2011). Confiabilidad de índices utilizados en el análisis del Biotipo Facial. *Educar en Ortodoncia*, 9 -10, 2-21.
9. Porras, D. B. (2009). Diagnostico Ortodóntico: Análisis Cefalométrico. *Revista iDental-ULACIT*, 6- 14.
10. Puigdollers, A. (2010). Ortodoncia segun Ricketts. *Revista de Revistas*, 298.
11. Reina, E. S. (2007). *Manual Teórico Práctico de Ortodoncia*. Sevilla.
12. Sampieri, R. H., & Lucio., C. F. (2003). Metodología de la Investigación. *McGraw-Hill*.
13. Sandoval, G. S. (2011). Medidas Cefalométricas en Telerradiografías de Perfil de Pre-Escolares de 5 Años de la Ciudad de Temuco. *International Journal of Morphology*.
14. Sandra Araceli Curioca Rocha; Germán Portillo Guerrero. (2011). Determinación clínica y radiográfica del somatotipo facial. *Revista Odontológica Mexicana*, 8-13.
15. Valdrighi, D. H. (2010). Análisis Cefalométrico resumido de Ricketts. In H. Valdrighi, *Cefalometria- Tecnicas de Diagnostico y Procedimiento* (pp. 97- 100).